

ЭТНОСПОРТ КАК ФОРМА РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Момошева Г.А.,

Кулуев Б.М.,

Шералиев К.К.

[Ошский государственный университет,
Кыргызская Республика](#)

Аннотация: в данной статье рассматривается этноспорт как перспективная форма развития спортивного туризма в Кыргызской Республике. Этноспорт, включающий традиционные игры и состязания, такие как кок бору, куреш и другие, не только способствует сохранению культурного наследия, но и является важным инструментом привлечения туристов. Анализируются преимущества интеграции этноспорта в туристский сектор, рассматриваются примеры успешных практик и предлагаются рекомендации по развитию этого направления.

Ключевые слова: этноспорт, спортивный туризм, культурное наследие, куреш, устойчивое развитие.

Abstract: this article examines ethnosport as a promising form of sports tourism development in the Kyrgyz Republic. Ethnosport, which includes traditional games and competitions such as kok-boru, kuresh and others, not only contributes to the preservation of cultural heritage, but is also an important tool for attracting tourists. The advantages of integrating ethnosport into the tourism sector are analyzed, examples of successful practices are considered and recommendations for the development of this area are offered.

Keywords: ethnosport, sports tourism, cultural heritage, kuresh, sustainable development.

Введение. Кыргызская Республика обладает богатым культурным и историческим наследием, которое представляет собой важный ресурс для развития туризма. Важную роль в этом процессе играют национальные виды спорта, известные как этноспорт, которые отражают традиции и быт кочевого народа. Этноспорт включает в себя различные виды состязаний, такие как кок бору (традиционная игра с козлиной тушей), куреш (борьба на поясах), тогуз коргоол (интеллектуальная игра), а также другие виды спортивных и культурных мероприятий.

Этноспорт представляет собой уникальную возможность для развития спортивного туризма, который сочетает в себе активное участие в спортивных мероприятиях с глубоким погружением в культуру и традиции страны. В этой статье рассмотрены ключевые аспекты этноспорта и его потенциал для стимулирования туризма в Кыргызстане.

Этноспорт – это спортивные мероприятия и состязания, основанные на традиционных видах физической активности, характерных для определенной этнической группы или нации. В Кыргызстане этноспорт имеет глубокие исторические корни, которые уходят во времена кочевых племен. Традиционные игры были неотъемлемой частью жизни кыргызского народа,

помогая развивать физическую силу, выносливость, а также навыки выживания в сложных условиях природы.

Сегодня этносport не только сохраняет культурное наследие, но и является средством укрепления национальной идентичности, особенно среди молодого поколения. Кроме того, этносport привлекает внимание туристов и исследователей, интересующихся национальными особенностями и спортивными традициями региона.

В советский период, несмотря на ряд неблагоприятных коллизий и неправильную политику административно-бюрократической верхушки кыргызские народные игры и состязания сохранились, получили регламентацию и в определенной степени применялись в практике массового физкультурного движения республики. В советском периоде народные игры были распространены во многих районах и областях Кыргызстана. Проводились соревнования и показательные выступления по многим народным играм и национальным видам спорта. Они демонстрировались на различных народных праздниках, семейных торжествах [5].

По кыргызским национальным видам спорта: ат чабыш, улак тартыш, оодарыш, тыйын энмей, куреш, кулатуу, ордо, тогуз коргол проводятся республиканские спартакиады, матчевые встречи со спортсменами Казахской, Узбекской, Таджикской, Туркменской республик. Кыргызские конные виды состязаний включены были также в программу всесоюзных конно-спортивных соревнований [6].

В советском периоде кыргызские народные подвижные игры и национальные виды спорта способствовали успешному вовлечению молодежи коренной национальности в занятия классическими видами спорта и для достижения через них больших результатов, также и в европейских видах спорта.

В процессе исследования кыргызских народных игр и состязаний важное место занимает исторический материал, который отражается в трудах русских и западных учёных дореволюционного времени. Во второй половине XIX и начале XX веков, после завоевания Российской империей Киргизии, появились труды русских ученых, письменно отразивших кыргызские народные игры, упражнения и состязания. Здесь, прежде всего, следует отметить труды известных русских путешественников и исследователей: этнографа Г. С. Загряжского [3], историка В. В. Бартольда [1], Ф. Фиельструпа [7], шведского ученого Свен Гедина [8], американского ориенталиста Е.Хантингтона [9], и других. И хотя названные ученые не были специалистами в области физического воспитания, наряду с исследованиями своих проблем, попутно отразили и оставили интереснейшие свидетельства о тех играх и состязаниях кыргызов, которые они видели своими глазами. Ценность вышеуказанных источников заключается в том, что русские и западноевропейские ученые с

известной точностью отражая правила игр и состязаний, засвидетельствовали о том, в каких случаях эти игры проводились, кто их проводил и кто в них участвовал, как определялись победители и чем их награждали, какое значение в жизни кочевников-кыргызов они имели [4].

Спортивный туризм представляет собой одну из наиболее динамично развивающихся форм туризма. Он включает в себя поездки с целью участия в спортивных мероприятиях или наблюдения за ними. В контексте Кыргызстана спортивный туризм имеет значительный потенциал благодаря уникальным природным условиям (горы, озера, реки и др.) и богатой культурной истории.

Этноспорт как форма спортивного туризма предлагает уникальные впечатления для туристов, интересующихся не только спортом, но и культурным погружением. Иностранцы туристы, посещающие этноспортивные мероприятия, получают возможность не только наблюдать за состязаниями, но и участвовать в них, что делает их путешествия более интерактивными и запоминающимися.

В пример мы можем привести Всемирные игры кочевников – это самый масштабный международный проект Кыргызской Республики, инициированный Правительством Кыргызстана в 2012 году для возрождения и сохранения культуры кочевой цивилизации.

Всемирные игры кочевников направлены на развитие этноспортивного и этнокультурного движения в мире, как наследия человеческой цивилизации.

Миссия всемирных игр кочевников заключается в возрождении, развитии и сохранении этнокультуры, самобытности этносов и народов мира для воспитания толерантного взаимоотношения между этносами и народами.

Впервые Всемирные игры кочевников прошли с 9 по 14 сентября 2014 года в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области. В них приняли участие 583 спортсмена из 19 стран. Соревнования проходили по 10 видам этноспорта. В проведении культурной программы участвовало 1200 человек. ТВ трансляция охватила аудиторию в 230 млн. человек.

Вторые Всемирные игры кочевников прошли с 3 по 8 сентября 2016 года также в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области. В них приняли участие 1200 спортсменов из 62 стран. Соревнования проходили по 26 видам этноспорта. ТВ трансляция охватила аудиторию в 500 млн. человек [2].

Развитие этноспорта в рамках туристской индустрии способствует решению нескольких задач:

- *сохранение культурного наследия.* Этноспорт помогает сохранять традиции и обычаи, которые передаются из поколения в поколение. Туристы, посещающие такие мероприятия, знакомятся с культурой и историей Кыргызстана, что способствует её популяризации за пределами страны.

- *экономическое развитие.* Туризм, связанный с этноспортом, может стать важным источником дохода для местных сообществ. Организация мероприятий,

таких как фестивали этноспорта, привлекает не только туристов, но и инвесторов.

- *международное сотрудничество.* Этноспортивные мероприятия, такие как Всемирные игры кочевников, способствуют укреплению международных связей и обмену опытом между различными культурами и народами.

Для успешного развития этноспортивного туризма в Кыргызстане важно учитывать несколько ключевых аспектов:

1. *Маркетинг и продвижение.* Необходимо разработать стратегию продвижения этноспорта на международных рынках. Участие в международных туристских выставках, создание мультимедийного контента и активное использование социальных сетей помогут привлечь внимание к этноспортивным мероприятиям.

2. *Инфраструктурное развитие.* Для проведения крупных этноспортивных мероприятий необходимо создание соответствующей инфраструктуры, включая спортивные арены, гостиницы и транспортные узлы. Улучшение транспортной доступности также повысит привлекательность Кыргызстана как туристского направления.

3. *Подготовка кадров.* Обучение местных гидов, организаторов мероприятий и волонтеров поможет обеспечить высокий уровень сервиса и организации для туристов, посещающих этноспортивные мероприятия.

4. *Включение этноспорта в туристские пакеты.* Туристские компании могут предлагать пакеты, включающие участие или посещение этноспортивных мероприятий в сочетании с экскурсиями по природным и культурным достопримечательностям страны.

Таким образом, этноспорт представляет собой уникальную форму спортивного туризма, сочетающую в себе культурное наследие и активную физическую деятельность. Кыргызстан обладает значительным потенциалом для развития этого направления благодаря своим богатым традициям и уникальной природе. Внедрение этноспорта в туристскую индустрию способствует укреплению национальной идентичности, развитию местных сообществ и увеличению притока туристов. Эффективная стратегия продвижения этноспорта позволит стране занять достойное место на мировой туристской карте.

Заключение. Этноспорт, будучи важной частью культурного наследия Кыргызской Республики, представляет значительный потенциал для развития спортивного туризма в стране. Его уникальность заключается в глубокой связи с национальными традициями и духом народа, что позволяет привлекать как иностранных туристов, так и поддерживать интерес местного населения к сохранению своих обычаев. Развитие этноспорта в рамках туристской индустрии способствует не только экономическому росту регионов, но и популяризации культуры Кыргызстана на международной арене.

Важным фактором успеха является интеграция этноспорта в туристскую инфраструктуру через создание специализированных мероприятий, таких как Всемирные игры кочевников, развитие маркетинговых стратегий и повышение качества туристских услуг. Таким образом, этноспорт может стать мощным драйвером устойчивого развития туризма в стране, помогая сохранять культурное наследие и формировать положительный имидж Кыргызстана как привлекательного направления для спортивного и культурного туризма.

Сотрудничество государства, частного сектора и международных организаций позволит реализовать потенциал этноспорта как ключевого инструмента для привлечения туристов и устойчивого развития туризма в Кыргызской Республике.

Использованная литература:

1. Бартольд В. В. Избранные произведения по истории кыргызов и Кыргызстана. [Текст]. В. В. Бартольд. – Бишкек: Шам, 1996. – 608 с.
2. Всемирные игры кочевников: перспективы развития этноспорта и туризма в Центральной Азии. (2020). *Журнал Центральноазиатских исследований*, 6(2), 89-102.
3. Загряжский Г. Киргизские очерки: аш или тризна по умершим [Текст] Г. Загряжский // Туркестанские ведомости, 1873, №1; 1874. №25, 27,32.
4. Исмаилов, М. (2021). Традиционные спортивные игры как элемент сохранения культурного наследия Кыргызстана. *Журнал культурного наследия и спорта*, 7(1), 35-49.
5. Саралаев М.К., Азизбаев С.С. Пути развития массовости физической культуры через возрождение кыргызских традиционных игр и состязаний. *Наука новые технологии и инновации № 9, 2015*
6. Саралаев М.К., Азизбаев С.С. Развитие кыргызских национальных видов спорта и народных игр. В учеб. пособии: «История физической культуры и спорта в КР» - Бишкек. 2002 г. стр. 195 – 211.
7. Фиельструп А. Ф. Из обрядовой жизни кыргызов начале XX века. [Текст]. А. Ф. Фиельструп. – М.: Наука, 2002. – 301с.
8. Гедин Свен. В сердце Азии. Памир-Тибет-Восточный Туркестан. Путешествие Свена Гедина в 1893-1897 годах. Т. 2. [Текст]. // Свен Гедин. – СПб, 1899. – 454 с.
9. The pulse of Asia. A journey in central Asia illustrating the geographic basis of history [Текст] – Elisworth Huntington. – Boston and New York: Houghton Mifflin company, 1907. – 396 p.